

ARTÍCULO ORIGINAL

Una vía para favorecer cambios de actitud dirigidos a prevenir el cáncer cervicouterino

A way to favor attitude changes aimed at preventing cervical cancer

Uma maneira de favorecer mudanças de atitude destinadas a prevenir o câncer cervical

Niursy Bravo Hernández¹, Yvette Terry Jordán², Alexander del Prado Osoria³, Eliadis González López⁴, Mariela Santoya Labrada⁵

¹ Especialista de II Grado en Medicina General integral. Máster en Longevidad Satisfactoria. Profesora Auxiliar. Investigadora Agregada. Policlínico Universitario "Omar Ranedo Pubillones". Guantánamo. Cuba. Email: niursy@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7660-8309>

² Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Asistente. Policlínico Universitario "Omar Ranedo Pubillones". Guantánamo. Cuba. Email: yterry@infomed.sld ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7438-0040>

³ Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Asistente. Policlínico Universitario "Omar Ranedo Pubillones". Guantánamo. Cuba. Email: alexanderpo@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2443-7656>

⁴ Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Asistente. Policlínico Universitario "Omar Ranedo Pubillones". Guantánamo. Cuba. Email: Eliadesgl@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6853-3909>

⁵ Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Instructora. Universitario "Omar Ranedo Pubillones". Guantánamo. Cuba. Email: marielasl@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9976-0872>

RESUMEN

Introducción: el cáncer cervicouterino es un problema de salud que hace necesario la educación de las mujeres encaminada a su diagnóstico precoz. **Objetivo:** diseñar una intervención educativa dirigida a elevar la preparación respecto al tema en mujeres de 25 a 65 años del consultorio No. 9 perteneciente al Policlínico Universitario "Omar Ranedo Pubillones". **Método:** entre abril de 2018 a junio de 2019 se realizó un estudio prospectivo, de tipo intervención educativa. El universo fue el

total de mujeres incluidas en el rango de edad que se señaló y se incluyeron en el estudio 250 seleccionadas de modo intencional. Se indagó su nivel de información sobre el tema antes y después de aplicar la intervención educativa. **Resultados:** antes de la implementación de la intervención educativa diseñada, el 58,4 % de las mujeres expresó un nivel de información insuficiente respecto al cáncer cervicouterino y esta proporción disminuyó a un 16,8 % luego de aplicarla, lo que significó una reducción en un 24,7 % de las mujeres con carencias teóricas respecto al tema. El porcentaje que incrementó su preparación fue de un 50,0 % ($p < 0,05$), lo que mostró la ventaja de implementar la intervención educativa que se diseñó. **Conclusiones:** la intervención educativa dirigida a la preparación de las mujeres respecto al cáncer cervicouterino en el Policlínico Universitario "Omar Ranedo Pubillones" viabilizó la adquisición de conocimientos respecto al tema y cambios de actitudes dirigidos a prevenir esta enfermedad.

Palabras clave: cáncer cervicouterino; factores de riesgo; prevención

ABSTRACT

Introduction: cervical cancer is a health problem that makes the education of women necessary for early diagnosis necessary. **Objective:** to design an educational intervention aimed at raising the preparation on the subject in women aged 25 to 65 years of the Office No. 9 belonging to the University Polyclinic "Omar Ranedo Pubillones". **Method:** between April 2018 and June 2019, a prospective study, of the educational intervention type, was carried out. The universe was the total number of women included in the age range indicated and 250 intentionally selected in the study. Their level of information on the subject was investigated before and after applying the educational intervention. **Results:** before the implementation of the designed educational intervention, 58.4% of the women expressed an insufficient level of information regarding cervical cancer and this proportion decreased to 16.8% after applying it, which meant a reduction in 24.7% of women with theoretical deficits regarding the issue. The percentage that increased their preparation was 50.0% ($p < 0.05$), which showed the advantage of implementing the educational intervention that was designed. **Conclusions:** the educational intervention aimed at the preparation of women regarding cervical cancer in the University Polyclinic "Omar Ranedo Pubillones" enabled the acquisition of knowledge regarding the subject and changes in attitudes aimed at preventing this disease.

Keywords: cervical cancer; risk factor's; prevention

RESUMO

Introdução: o câncer de colo uterino é um problema de saúde que torna necessária a educação das mulheres para o diagnóstico precoce.

Objetivo: projetar uma intervenção educacional destinada a elevar a preparação sobre o assunto em mulheres de 25 a 65 anos do Escritório nº 9 pertencentes à Policlínica Universitária "Omar Ranedo Pubillones".

Método: entre abril de 2018 e junho de 2019, foi realizado um estudo prospectivo, do tipo intervenção educacional. O universo foi o número total de mulheres incluídas na faixa etária indicada e 250 selecionadas intencionalmente no estudo. O nível de informação sobre o assunto foi investigado antes e após a aplicação da intervenção educativa.

Resultados: antes da implementação da intervenção educacional planejada, 58,4% das mulheres expressavam um nível insuficiente de informações sobre o câncer de colo uterino e essa proporção diminuiu para 16,8% após a aplicação, o que significou uma redução no 24,7% das mulheres com déficits teóricos em relação ao tema. O percentual que aumentou a sua preparação foi de 50,0% ($p < 0,05$), o que mostrou a vantagem de implementar a intervenção educacional que foi planejada. **Conclusões:** a intervenção educativa voltada para o preparo das mulheres em relação ao câncer de colo uterino na Policlínica Universitária "Omar Ranedo Pubillones" possibilitou a aquisição de conhecimentos sobre o assunto e mudanças de atitudes voltadas para a prevenção dessa doença.

Palavras-chave: câncer cervical; Fatores de risco; prevenção

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el cáncer constituye un problema de salud para la humanidad debido a las altas tasas de incidencia y mortalidad^(1,2), su impacto social se revela porque es la segunda causa de muerte, genera alteraciones en la funcionalidad de la familia y en los aspectos laboral y económico.^(3,4,5) En Cuba, el cáncer cervicouterino (CCU) constituye la quinta causa de muerte por cáncer en las mujeres.⁽⁶⁾

El CCU se puede prevenir o diagnosticar con precocidad con la participación activa de la mujer en las acciones que los profesionales realizan para esta finalidad, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se diagnostican 466 000 nuevos casos y que mueren 231 000 mujeres por esta causa.^(2,3) En los países latinoamericanos y caribeños fallecen por este tipo de cáncer más de trescientas mil mujeres.^(7,8)

En Cuba, el CCU es el segundo cáncer más frecuente en las mujeres, en el 2018 la tasa de incidencia fue de 32,9 por 100 000 mujeres y la tasa de mortalidad fue de 9,7 por 100 000 mujeres.⁽⁶⁾

En este sentido, el diagnóstico realizado en el consultorio No. 9 adscrito al Policlínico Universitario "Omar Ranedo Pubillones"⁽⁹⁾, reveló que el 3,9 % de las mujeres están afectadas por esta enfermedad, en las que se realizó un diagnóstico tardío. El análisis de esta problemática demostró que las pacientes solicitaron ayuda media tardíamente, lo que presupone que las mujeres del área expresan un nivel de información inapropiado sobre el tema.

Sin embargo, no son suficientes los estudios encaminados al desarrollo de acciones educativas dirigidas a este fin, lo que revela la pertinencia social de esta investigación, cuyo objetivo es diseñar una intervención educativa dirigida a elevar la preparación respecto al tema CCU en mujeres de 25 a 65 años del consultorio No. 9 del Policlínico Universitario "Omar Ranedo Pubillones".

MÉTODO

En el periodo abril 2018 a junio 2019 se realizó un estudio prospectivo, de tipo intervención educativa, que se aprobó por el Comité de Ética del policlínico. A cada una de las pacientes seleccionadas se les explicó los propósitos de esta investigación y se les solicitó su consentimiento para ser incluidas en el estudio.

El universo fue el total de mujeres incluidas en el rango de edad que se señaló y por un muestreo intencionado se tomó una muestra de 250 mujeres. Se excluyeron aquellas pacientes con antecedentes o con diagnóstico actual de CCU.

Las pacientes se encuestaron para explorar el nivel de información sobre los siguientes núcleos de conocimiento en relación con el CCU: factores de riesgo, métodos de diagnóstico precoz, realización de la citología

orgánica y bases para su prevención. Los contenidos incluidos se determinaron con base en los requerimientos del Programa Nacional del CCU.⁽¹⁰⁾

El nivel de información sobre estos contenidos se exploró antes y después de aplicar la intervención educativa y según éste las pacientes se agruparon en una de las siguientes categorías: a) Pacientes con nivel de información satisfactorio: cuando alcanzó una evaluación de bien o excelente, b) Pacientes con nivel de información insatisfactorio: cuando alcanzó una evaluación de regular o mal.

La intervención educativa se realizó en tres etapas, con sus respectivos objetivos y métodos de ejecución: la etapa I (etapa de diagnóstico) se dirigió a la medición del nivel de conocimientos sobre el tema, la etapa II (etapa de intervención) consistió en el diseño y ejecución de la intervención educativa, se desarrollaron tres sesiones educativas de 45 minutos de duración, con una periodicidad semanal y la etapa III (etapa de evaluación) consistió en la evaluación de los resultados de la aplicación de la intervención educativa.

Los datos compilados fueron introducidos en una base de datos con el programa Microsoft Excel. Para su procesamiento estadístico se empleó el paquete estadístico SPSS, versión 19. Se utilizó la frecuencia absoluta y el porcentaje como medida de resumen. Para determinar el impacto de la intervención se utilizó la prueba de Chi cuadrado, se consideró el valor $p < 0,05$ como nivel de significancia estadística.

RESULTADOS

La Tabla 1 revela que antes de la implementación de la intervención educativa diseñada, la proporción de mujeres con insuficiente conocimiento respecto al CCU osciló entre el 51 y el 79,6 % ($p < 0,05$). Después de aplicar la intervención, el incremento en los porcentajes de ellas que mejoraron su nivel de información osciló entre 80,4 y el 94,4 % ($p < 0,05$).

Tabla 1. Dominio de conocimiento respecto al cáncer cervicouterino por las mujeres de 25 a 65 años, antes y después de implementar la intervención educativa

Dominio de conocimiento respecto al cáncer cervicouterino	Nivel de información e Intervención educativa							
	Antes de la aplicación				Después de la aplicación			
	Satisfactorio		Insatisfactorio		Satisfactorio		Insatisfactorio	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Factores de riesgo	51	20,4	199	79,6	236	94,4	14	5,6
Método de diagnóstico precoz	112	44,8	138	55,2	201	80,4	49	19,6
Realización de la citología orgánica	201	80,4	49	19,6	245	98	5	2
Modo de prevención	56	22,4	194	77,6	208	83,2	42	16,8

Fue bajo el porcentaje de mujeres que revelaron el dominio de los factores de riesgo de CCU y éste se incrementó significativamente luego de aplicar la intervención educativa, aunque no de la manera en que se aspira. De modo general, la mayor transformación se observó en el hecho de que se apropiaron de la idea de que la sepsis vaginal es un factor de riesgo importante (Tabla 2).

Tabla 2. Factores de riesgo identificados por las féminas antes de la intervención

Factores de riesgo	Aplicación de la intervención educativa				
	Antes		Después		Variación porcentual
	No.	%	No.	%	
Sepsis vaginales no tratadas	6	2,4	45	18,0	86,6
Tabaquismo	13	5,2	87	34,8	85,0
Inicio precoz de las relaciones sexuales	18	7,2	56	22,4	67,8
Sepsis vaginales frecuentes	46	18,4	108	43,9	58,0
Multiparidad	24	9,6	56	22,4	57,1
Promiscuidad	51	20,4	109	43,6	53,2

Antes de la ejecución de la intervención educativa (Tabla 3), el 58,4 % de las mujeres expresaron un nivel de información insuficiente respecto al cáncer cervicouterino, proporción que disminuyó al 16,8 % luego de aplicarla, lo que significó una reducción en un 24,7 % de las mujeres con carencias teóricas respecto al tema. El 50 % incrementó su preparación ($p < 0,05$), lo que indicó la ventaja de implementar la intervención educativa diseñada.

Tabla 3. Nivel de información sobre cáncer cervicouterino en las mujeres de 25 a 65 años antes y después de implementar la intervención educativa

Nivel de información respecto al cáncer cervicouterino	Aplicación de la intervención educativa				
	Antes		Después		Variación porcentual
	No.	%	No.	%	
Satisfactorio	104	41,6	208	83,2	+ 50,0
Insatisfactorio	146	58,4	42	16,8	- 24,7

La Tabla 4 expresa que antes de la intervención educativa hubo cambios de actitud para la prevención del CCU, que osciló de un 34,8 a un 86,4 % después de la intervención.

Tabla 4. Autovaloración de las pacientes respecto a su actitud en función de la prevención y diagnóstico precoz del cáncer cervicouterino

Cambios de actitud: finalidad, prevención y diagnóstico precoz del cáncer cervicouterino	Aplicación de la intervención educativa				
	Antes		Después		Variación porcentual
	No.	%	No.	%	
Modificación de comportamientos a estilos de vida saludables en pro del control del riesgo de CCU	98	39,2	201	80,4	51,2
Logro de la transformación de factores modificables asociados al CCU	101	40,4	173	69,2	41,6
Expresión de actitud proactiva por un aprendizaje y la aplicación de lo aprendido sobre CCU	189	75,6	213	85,2	11,2
Expresión de responsabilidad y compromiso social para la prevención y diagnóstico precoz de CCU	123	49,2	216	86,4	43,0

DISCUSIÓN

A pesar de que en los objetivos de trabajo del Ministerio de Salud Pública para el 2019⁽¹¹⁾, se plantea la necesidad de fomentar la promoción y prevención para la salud, en correspondencia con ello, se acrecienta la necesidad de satisfacer las acciones que se declaran en el Programa Nacional para el control del CCU, su aplicación no ha asegurado el diagnóstico precoz de la manera que se requiere.

El CCU es una enfermedad prevenible, si se controlan la diversidad de factores de riesgo como la conducta sexual irresponsable, los antecedentes obstétricos, partos en la adolescencia, el uso de la

anticoncepción oral, el hábito de fumar, la susceptibilidad genética, entre otros.^(12,13,14,15) Por ello, es ineludible enfrentar el CCU desde una concepción preventiva y no curativa, y para ello una vía para la prevención es lograr que las mujeres dominen los factores de riesgo, de los métodos de diagnóstico precoz y los modos de prevención del CCU.

Los resultados de este artículo ponen de manifiesto que no son suficientes las acciones promotoras de salud ginecológica y preventivas de CCU por parte del equipo de salud, pues la mayoría de las mujeres expresaron un nivel de información insuficiente sobre el tema, sin embargo, posterior a la aplicación de una intervención educativa este nivel mejoró de modo significativo ($p < 0,05$).

Los resultados que se presentan son similares al de otros investigadores⁽¹²⁻¹⁵⁾, que concluyen que la mayoría de las mujeres expresan conocimientos inadecuados sobre el CCU. De igual modo, varios autores^(16,17,18) revelaron la viabilidad de la intervención educativa con la finalidad de solventar esta falta de información.

Asimismo, la OMS^(2,3), afirma que la baja supervivencia de las pacientes con CCU se debe principalmente al diagnóstico tardío en la mayoría de los casos debido a la falta de información que tienen las mujeres. Es por ello, que se incita la realización de acciones dirigidas a su preparación sobre este tema, entre ellas se pondera la intervención educativa en salud como una vía para poder transmitir los conocimientos pertinentes a la población deseada, esto la hace parte de las estrategias que ayudan a fortalecer los procesos de promoción de la salud.

CONCLUSIONES

La intervención educativa dirigida a la preparación de las mujeres respecto al CCU permitió empoderarlas respecto al tema. No obstante, se identificaron limitaciones para la generalización de este resultado debido a la intencionalidad en la selección de la muestra, será necesario aplicar la intervención en otras áreas de salud para demostrar su fiabilidad y medir el impacto de la intervención diseñada en el diagnóstico precoz de este tipo de cáncer.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Mohar BA, Alvarado MA, Torres DJA, Cabrera P, Lara MF, Villarreal GYS, Reynoso NN. Factores pronósticos en pacientes con cáncer de

- mama y metástasis cerebral como primer sitio de recurrencia. Salud Pú b Mex [en línea]. 2018 Sep [citado 15 Sep 2019]; 60:141-150. DOI: <https://doi.org/10.21149/9082>
2. World health Organization. Breast cancer: prevention and control [en línea]. 2017 [citado 15 Sep 2019]; [aprox. 5 p.]. Disponible en: <https://www.who.int/cancer/detection/breastcancer/en/>
 3. Organización Mundial de la Salud. Cáncer cervicouterino: prevención y control [en línea]. 2017 Sep [citado 15 Sep 2019]; [aprox. 5 pantallas]. Disponible en: <http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index1.html>
 4. Aragona A, Soderini A, Moschen H, Bonavia E, Garrido R, Cuneo N. Elevada mortalidad por cáncer cervicouterino en mujeres jóvenes del área metropolitana de Buenos Aires. Medicina (B. Aires) [en línea] 2018 [citado 15 Sep 2019]; 78(4):234-242. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802018000400002&lng=es
 5. Gajardo M, Urrutia MT. Creencias sobre el cáncer cervicouterino y Papanicolaou y su relación con la adherencia al tamizaje. Rev Chil Obst Gin [en línea] 2017 [citado 15 Sep 2019]; 82(6):706-712. DOI: <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262017000600706>
 6. Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud. Anuario Estadístico de Salud, 2018 [en línea]. La Habana: Ministerio de Salud Pública; 2019 [citado 15 Sep 2019]. Disponible en: <http://files.sld.cu/bvscuba/files/2019/04/Anuario-Electrónico-Español-2018-ed-2019.pdf>
 7. Medina Pérez V, Morales Yera R, Sierra Pérez L. Cáncer cervicouterino. Desigual avance entre prevención, diagnóstico precoz y tratamiento. Rev Finlay [en línea] 2018 [citado 15 Sep 2019]; 8(2):88-90. Disponible en: http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2221-24342018000200002&lng=es
 8. García-López T, León-Hernández J, García-Perdomo H, Pacheco R. Evaluación de un programa de detección temprana de cáncer cervicouterino en Colombia. Rev Colom Cancerol [en línea] 2018 [citado 15 Sep 2019]; 21(3):143-151. Disponible en: <https://www.clinicalkey.es/#!/content/playContent/1s2.0S0123901517301312?returnurl=null&referrer=null>
 9. Cuba. Ministerio de Salud Pública. Análisis de la situación de salud, 2018. Guantánamo: Policlínico "Omar Ranedo Pubillones"; 2018.
 10. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Biblioteca Médica Nacional. Neoplasias cérvico-uterinas. Diagnóstico y tratamiento. Bibliomed [en línea] 2016 May [citado 15 Sep 2019]; 23(5):[aprox. 12 p.]. Disponible en: <http://files.sld.cu/bmn/files/2016/05/bibliomed-mayo-2016.pdf>

11. Cuba. Ministerio de Salud Pública. Objetivos de trabajo para el año 2019 [en línea]. La Habana: MINSAP; 2019 [citado 15 Sep 2019]. Disponible en: <http://files.sld.cu/editorhome/files/2019/01/objetivos-Minsap-2019.pdf>
12. Ramírez Marino M, Casanova Fonticiella F, González Ferrer V. Incidencia y caracterización de pacientes con células escamosas atípicas de significado indeterminado. Rev Finlay [en línea] 2018 [citado 15 Sep 2019]; 7(4):278-282. Disponible en: http://scieloпрueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2221-24342017000400007&lng=es
13. Sánchez Montero IR, Hernández Batista SM, Rodríguez Reyna I, Vázquez Ochoa EF, López Domínguez M. Comportamiento de la mortalidad por cáncer cervicouterino en el municipio de Rafael Freyre: 1997-2014. CCM [en línea] 2018 [citado 15 Sep 2019]; 21(4):1038-1050. Disponible en: http://scieloпрueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-43812017000400009&lng=es
14. Santamarina FA, Verdecia TD, Segura FM, Santamarina FM, Verdecia TY, Fiallo GA. Evaluación del programa nacional de diagnóstico precoz del cáncer cérvicouterino en Bartolomé Masó Márquez. Rev Cubana Enfermer [en línea] 2016 [citado 15 Sep 2019]; 32(3). Disponible en: http://scieloпрueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192016000300014&lng=es
15. Serra VM, Landrian DA, Medell GM. Cáncer cervicouterino: diagnóstico tardío. Presentación de un caso. Rev Finlay [en línea] 2018 [citado 15 Sep 2019]; 7(1):54-61. Disponible en: http://scieloпрueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2221-24342017000100008&lng=es
16. González Bango MA, Blanco Pereira ME, Ramos Castro G, Martínez Leyva G, Rodríguez Acosta Y, Hernández Ugalde F. Educación sobre cáncer cervicouterino en la adolescencia. Rev Med Electrón [en línea] 2018 [citado 15 Sep 2019]; 40(4):1112-1125. Disponible en: http://scieloпрueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242018000400017&lng=es
17. Lorie Sierra LE. Estrategia de capacitación al especialista en medicina general integral para el diagnóstico precoz de lesiones premalignas de cáncer cervicouterino [Tesis doctoral]. La Habana: Instituto Central de Ciencias Pedagógicas; 2017 [citado 15 Sep 2019]. Disponible en: <http://tesis.sld.cu/index.php?P=FullRecord&ID=643>
18. Castro CY, Falcón DM, Valdés IK, Díaz MC, Martínez MTG. Estrategia de intervención sobre la percepción de factores epidemiológicos del cáncer cervicouterino. Rev Cubana Obst Gin [en línea] 2015 [citado

15 Sep 2019]; 41(3):266-274. Disponible en:
http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X2050308&lng=es

Recibido: 24 de septiembre de 2019

Aprobado: 21 de octubre de 2019